

O'ZBEK TILIDAGI INGLIZCHA SO'ZLAR

Xudoyberganov Sirojiddin

Ma'mun Universiteti NTM

Roman-German Filologiyasi kafedrası

Katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqoladan ko'zlangan maqsad o'zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan so'zlarni ko'rsatishga va ularning o'zbek tiliga mustahkam o'rnashishidagi sabablarni aniqlashga bag'ishlanadi. Maqolada namuna sifatida bir qancha neologizmlar berilib, ularning turlari ham keltiriladi.

Kalit so'zlar: Anglitsizmlar, neologizmlar, o'zbek tili, lug'at, texnologiya, metodika, yondashuv.

Аннотация

Цель данной статьи - показать слова, вошедшие в узбекский язык из английского языка, и определить причины, по которым они прочно вошли в узбекский язык. В статье приведены некоторые примеры неологизмов и их видов.

Ключевые слова: англицизмы, неологизмы, узбекский язык, лексика, технология, методология, подход.

Annotation

The purpose of this article is to show the words that entered the Uzbek language from the English language and to determine the reasons why they firmly entered the Uzbek language. The article provides some examples of neologisms and their types.

Key words: anglicisms, neologisms, Uzbek language, vocabulary, technology, methodology, approach.

Ingliz tilidagi so'zlar o'zbek tilida ko'p, ayniqsa fan, texnologiya, musiqa, kino va ingliz tili asosiy aloqa tili bo'lgan boshqa sohalarda qo'llaniladi. Bu hodisa anglitsizmlar deb ataladi.

Anglitsizmlarni to'g'ridan-to'g'ri ingliz, fransuz yoki nemis tili kabi boshqa tillardan olingan bo'lishi mumkin. Ba'zi anglitsizmlar o'zbek tilida juda keng tarqalgan bo'lib, ular umumiy lug'atning bir qismiga aylandi va kundalik nutqda keng qo'llanilmoqda.

O'zbek tilidagi anglitsizmlarga misol tariqasida "kompyuter", "fleshka", "marketing", "modem", "burger", "mikser", "rok-n-roll", "trendlar", "marker", "bloknot", "pitsa" va boshqa ko'plab shu kabi so'zlar kiradi.

Tilidagi anglitsizmlardan foydalanish turli xil fikrlar va tortishuvlarga sabab bo'lishi mumkin. Ba'zilar bu o'zbek tilining madaniyati va sifatini pasaytiradi, deb hisoblasa, boshqalari bu global kontekstda muqarrar hodisa va fikr almashish va xalqaro miqyosda muloqot qilish uchun foydali bo'lishi mumkin, deb hisoblashadi.

Tilda turli omillar, masalan, texnika taraqqiyoti, ijtimoiy o'zgarishlar, ommaviy madaniyat va boshqalar ta'sirida paydo bo'ladigan yangi so'zlar yoki so'zlarning yangi ma'nolari neologizmlardir.

Neologizmlar¹ (yun. neos — yangi, logos — so'z) — jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo'lgan yangi narsa va tushunchalarni ifodalovchi so'zlar. Neologizmlarning yangiligi dastlab paydo bo'lgan vaqtlardagina se-zilib turadi: vaqt o'tgach, ular "yangilik" xususiyatini yo'qotib, odatda, faol so'zlar qatoriga o'tadi. Masalan, o'zbek tili uchun bir qancha yil davomida yangi hisoblangan marketing, reyting, tender so'zlari hozirgi kunda umumiste'moldagi so'zlarga aylanmoq-da. Tildagi umumiy Neologizmlar bilan bir qatorda individual uslubiy yoki okkazional Neologizmlar ham mavjud. Bunday Neologizmlar mualliflar tomonidan ma'lum bir kontekstda uslubiy talab asosida yaratiladi.

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000

O'zbek tilidagi neologizmlarga misol qilib, yangi texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan, "smartfon", "selfi", "heshteg", "blogger", "twitter", "chat", "printer", "sayt", "internet" kabi so'zlarni keitrish mumkin.

Ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan neologizmlar ham mavjud bo'lib, ularga "gender", "metropolis", "onlayn", "offlayn", "paynet", "promo-kod", "realiti-shou", "globallashuv", "lider", "link", "komment", "login", "innovatsiya" va boshqa so'zlarni misol qilib aytishimiz mumkin.²

Ijtimoiy hayotimizning ajralmas qismi bo'lgan ta'lim tizimida ham ko'plab yangi texnologiyalar, metodlar va yondashuvlar paydo bo'la boshlayapti va o'z navbatida, buning natijasida yangi so'zlar ham paydo bo'layapti. Ayniqsa hurmatli prezidentimizning chet tillarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlashi sohaga bo'lgan qiziqishni yanada orttirdi. IELTS, CEFR, TESOL kabi daraja sertifikatlarini qo'lga kiritish uchun harakatlar esa ingliz tili so'zlarini nutqimizning ajralmas qismiga aylantirdi. Listening, speaking, reading yoki writing bugungi kunda ta'limdagi har kimga ma'lum. Bundan tashqari test, seminar, assessment, moodle, diplom, scholarship, PhD, GPA, quiz, IQ, challenge, proyektor, CD, USB, skaner, faks, essay, education center kabi so'zlar ham ta'lim sohasida mustahkam o'rnashmoqda.

Yangi ped texnologiyalarning kirib kelishi bilan aynan til o'qituvchilari uchun ma'lum yangi so'zlar ham kirib kelmoqda.

- Blended learning - aralash ta'lim, an'anaviy yuzma-yuz ta'lim va onlayn ta'limning kombinatsiyasi.
- Edtech - ta'lim texnologiyasi, ta'limda texnologiyadan foydalanish.
- Gamification - o'yinlashtirish, o'quv jarayonida o'yin elementlaridan foydalanish.

² Qo'ziboyeva G. S. Hozirgi kunda tilimizda faol qo'llanoyatgan o'zlashma neologizmlar., Toshkent., 2022
/ International scientific journal *Science and innovation* <https://doi.org/10.5281/zenodo.6654115>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

- Microlearning - mikro-ta'lim, qisqa darslar va bir necha daqiqada bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar.
- Personalized learning - shaxsiylashtirilgan ta'lim, har bir talabaga uning ehtiyojlari va qobiliyatini hisobga olgan holda individual yondashish.
- Flipped classroom - teskari sinf, nazariya uyda o'rganilganda, sinfda esa amaliy mashg'ulotlar va materialni muhokama qilish.
- MOOC - Ommaviy ochiq onlayn kurs, har kim qatnashishi mumkin bo'lgan bepul onlayn kurslar.
- Learning analytics - o'quv ma'lumotlarini tahlil qilish, o'quv jarayonini optimallashtirish va o'qitish samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlardan foydalanish.

Bu so'zlar o'quv jarayonini, o'quv materiallarini va ish faoliyatini baholashni tavsiflash uchun foydali bo'lishi mumkin. Shu bilan birga ta'lim sohasidagi ushbu va boshqa yangi so'z va atamalar ta'lim texnologiyalari va usullarining rivojlanishini, shuningdek, ta'lim talablari va ta'limga yondashuvlarning o'zgarishini o'z ichiga oladi.

Fikrimizni xulosalaydigan bo'lsak "Neologizmlar" jamiyatda munozaralar va muhokamalarga sabab bo'lishi mumkin, chunki ularning ba'zilari o'zbek madaniyati va an'analariga mos kelmaydigan xorijiy so'zlar sifatida qabul qilinishi mumkin. Biroq neologizmlar ham til taraqqiyotiga hissa qo'shishi, uni zamonaviy voqelik va tendentsiyalarni aks ettiruvchi yangi so'z va iboralar bilan boyitishi mumkin.

Umuman olganda, o'zbek tilidagi anglitsizmlar vaqt o'tishi bilan rivojlanishda va o'zgarishda davom etadigan hodisadir. Ulardan foydalanish ba'zi kontekstlarda foydali bo'lishi mumkin, ammo muloqotning mazmuni va maqsadiga qarab ulardan oqilona va to'g'ri foydalanish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000

2. Qo'ziboyeva G. S. Hozirgi kunda tilimizda faol qo'llanoyatgan o'zlashma neologizmlar., Toshkent., 2022 / International scientific journal Science and innovation <https://doi.org/10.5281/zenodo.6654115>

3. Yo'lchiyeva M., Abdihamitova S., Omonova M., Ingliz tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan bir necha neologizmlar tahlili / Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) Volume 2/ISSUE 1/2022./ISSN:2181-2454